

A ARQUITETURA DE OSVALDO NAVARRO: Um estudo de caso de sustentabilidade e influências em tempos de modernismo.

OLIVEIRA, GICELI P. C. DE

*Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Departamento de Documentação Histórica. Av. Sete de Setembro, 3165 -
Rebouças, Curitiba - PR, 80230-901. giceli@g-arquitetura.com.br*

PINTO, GUILHERME F.

*Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Departamento Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo. R. Dep. Heitor
Alencar Furtado, 5000- Campina do Siqueira, Curitiba- PR 81020-420. guilhermep.1997@alunos.utfpr.edu.br*

PEREIRA, JÚLIA A. S.

*Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Departamento Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo. R. Dep. Heitor
Alencar Furtado, 5000- Campina do Siqueira, Curitiba- PR 81020-420. juliapereira.2018@alunos.utfpr.edu.br*

RESUMO

Osvaldo Navarro possui uma longa carreira no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), entretanto, apesar de seu produtivo trabalho no setor de planejamento urbanístico, a seguinte pesquisa pretende apresentar um estudo de caso de sua residência. A casa do arquiteto localiza-se dentro de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal de Curitiba, conhecida como Bosque da Coruja, e mimetiza a densa vegetação presente no lote de topografia acidentada, se desenvolvendo de forma radial com estrutura de madeiras reaproveitadas dos antigos postes de luz da cidade. Navarro demonstra em apenas um projeto, um exemplo neo-vernacular, sustentável e natural, que serviu de referência para projetos posteriores como a UNILIVRE, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O projeto do arquiteto se compromete com a preservação da maior parcela possível da vegetação local, bem como propõe uma reinterpretação do vernáculo curitibano, reintroduzindo a madeira na arquitetura local, com uma linguagem distinta das antigas casas de araucária de mata-junta com telhados duas águas. Seguindo uma arquitetura radial que se desenvolve no entorno de um tronco de Gurucaia, com pilares periféricos de madeira de eucalipto que eram antigos postes da Companhia de Luz do Paraná (COPEL).

Palavras-chave: Neo Vernacular, Madeira, Modernismo, Sustentabilidade, Natureza.

Introdução:

Osvaldo Navarro Alves, nasceu do interior do Paraná e veio para Curitiba com 14 anos de idade, quando teve a oportunidade de trabalhar no escritório do Engenheiro Arquiteto Rubens Meister, onde teve contato com arquitetura e o desenho. Em 1964, ingressou na faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, na qual se destacou por sua habilidade manual com maquetes. Posteriormente, o arquiteto é convidado a estagiar no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) para fazer maquetes modelo do plano diretor de Curitiba de 1965, desenvolvido por Jorge Wilhelm. Navarro seguiu carreira no IPPUC, trabalhou em diversos postos, de estagiário a diretor, se dedicando exclusivamente ao planejamento da cidade de Curitiba. Além disso, Osvaldo teve importante participação na identificação e seleção das áreas de preservação ambiental dos bosques e praças da cidade.

Durante a década de 70, Osvaldo Navarro esteve envolvido nos projetos de praças e parques da cidade, e o IPPUC buscava baixar os custos de obras, quando surgiu a iniciativa de buscar o reaproveitamento dos postes de madeira, na época substituídos por postes de concreto, pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL). Para diminuir os gastos das obras, o IPPUC planejou praças com menor quantidade de obras, mais áreas verdes, e mobiliários elaborados a partir do reuso desses antigos postes de madeira de Eucalipto em autoclave.

Ademais, Osvaldo Navarro seleciona, por meio de geo fotografia, um terreno localizado no bairro Pilarzinho para projetar sua residência, região caracterizada por grande massa verde e topografia fortemente acidentada. A experiência proveniente do seu trabalho na elaboração do parque verde do Museu da História Natural do Capão da Imbuia, bem como às idéias provenientes do seu diálogo com o paisagista Roberto Burle Marx, corroboraram para que o arquiteto procurasse preservar o máximo possível do bosque existente em seu lote, que variam entre exemplares de vegetação rasteira à árvores de grande porte. Influenciado pela iniciativa do IPPUC nos anos 70, Navarro é um dos pioneiros a reintroduzir o uso da madeira na arquitetura curitibana, porém com uma tectônica inovadora e diferente do dito vernacular local.

O partido que guia o projeto da residência do arquiteto, se diferencia das ideias até então propostas pelo grupo de arquitetos modernistas instalados em Curitiba. Estes todos fortemente influenciados pela escola de arquitetura paulista, que dispunham do concreto e do desenho como os principais elementos de concepção. A tectônica do Navarro é uma exploração da potencialidade da madeira, a planta concêntrica da residência foi elaborada por meio de maquetes, utilizando palitos que dividem a casa em 12 faces, que geraram os cheios e vazios da planta debaixo de uma grande cobertura que corre para o tronco de Gurucuia

formando um lanternim no centro da residência. O resultado é um exemplar único em Curitiba, uma residência orgânica, que se mimetiza com o bosque, explorando uma paleta de materiais simples: madeiras de reaproveitamento, tijolo, pedra e vidro, criando uma arquitetura completamente distinta das casas com madeira tradicionais, arquitetura vernacular curitibana, construída em tábuas de araucária.

O Vernáculo Curitibano:

O estado do Paraná tem uma importante relação com a *Araucária Angustifolia*, também conhecida como Pinheiro do Paraná, não só por suas vastas paisagens, mas também pela exploração da madeira, que foi a principal matéria prima de uma arquitetura, dita a tradicional do estado, a casa de madeira. A Araucária, também seria a fonte de inspiração do Movimento Paranista, de 1928, liderado por João Túrin, movimento que se dedicava a recuperar a tradição do Paraná, se utilizando do pinheiro paranaense como um símbolo do estado.

Figura 1. Casa de madeira tradicional curitibana.

Fonte: Key Imaguire Jr., data desconhecida.

O movimento cultural entorno do pinheiro paranaense, e a popularidade da casa de madeira, geram um senso comum de que a arquitetura tradicional seria a casa de madeira, feitas de araucária, mata-junta e lambrequins, as ditas casas de polaco, porém, DUDEQUE (2001) nos apresenta como esse equívoco histórico acaba se disseminando e se estabelecendo como uma verdade, inclusive dentre os arquitetos curitibanos na década de 70. Na vista de DUDEQUE (2001), esse erro se torna um acerto, pois uma arquitetura mal-vista e popular, acabou por ser conservada e apreciada pelos curitibanos.

Após a emancipação do estado do Paraná da província de São Paulo em 1853, Curitiba se torna a nova capital do estado e acaba por herdar as legislações paulistas, e até o fim do século XIX, não foram propostas novas legislações a respeito do meio urbano. No centro de Curitiba havia uma proposta de solução ainda colonial, com residências térreas e paredes maciças, fachadas alinhadas que ocupam toda a frente do lote, sem recuos e jardins que representam a negação de uma memória campestre no centro da urbe. Esse panorama começa a se alterar com a chegada de imigrantes, sendo o primeiro grupo majoritariamente composto por alemães, que se tornaram os principais construtores da cidade e, no fim do século XIX, corroboram para inovação da arquitetura local com a proposta de sótãos habitáveis e jardins à frente das residências. A residência do reitor da Universidade do Paraná, Victor Ferreira do Amaral, em 1888, é a primeira construção implantada de forma centralizada no lote, transformando-se em uma tipologia de chalé urbano. Posteriormente, versões simplificadas de tal residência foram comumente replicadas pela cidade, majoritariamente construídas em madeira que, na época, se torna um material extremamente acessível, dada a evolução do maquinário de extração da mesma.

A legislação curitibana não estabelecia uma regulamentação para as construções em madeira, que somado ao baixo custo do material, resultaram em um aumento substancial desse tipo de edificação pelo estado. Por ser comumente encontrada, a burguesia local cria uma conotação negativa para a utilização da madeira em residências de modo que, até os anos 1970, foi erroneamente associada à pobreza. Para os legisladores locais uma urbe de respeito deveria ser constituída de alvenaria, e para evitar as construções em madeira, criam nos Códigos de Posturas da Câmara Municipal de Curitiba de 1919, uma partição de três círculos concêntricos em Curitiba. No primeiro, a cidade deveria externalizar sua civilidade por meio de construções em alvenaria, alinhadas e de mesma altura. No segundo círculo, as casas de madeiras eram permitidas com um pavimento, pintadas a óleo, com recuos frontais e laterais. Por último, as obras construídas no terceiro círculo deveriam seguir os mesmos parâmetros para a construção em madeira, mas poderiam ser pintadas com cal.

O equívoco entre cultura e legislação foi amplamente disseminado de 1960 em diante, o discurso a respeito da tipologia arquitetônica de madeira passou a ser detalhado e fantasiado. Os lambrequins, exigidos na elevação frontal pelo código de posturas de 1919, se justificavam como pingadeiras, mas com o passar dos tempos, os códigos exigiram lambrequins em todas as abas de telhados visíveis, mostrando-se um completo decorativismo. O lambrequim foi considerado um marco claro da presença de imigrantes, entretanto, outras partes do Brasil também receberam imigrantes germânicos e italianos e suas residências não os ostentavam. Desse modo, Curitiba passa a associar os lambrequins aos imigrantes poloneses, uma vez que estes, majoritariamente, se estabeleceram em Curitiba. Como detalhado em BATISTA(2007), a casa de madeira polonesa, é bem distinta da tradicional de mata-junta, sendo rústica, não industrializada, com troncos de madeira cortados no machado, empilhados e expostos, evidenciando nenhuma relação com lambrequins e a “casa de araucária”.

Figura 2. Casa de madeira do imigrante polonês. Bosque do Papa, Curitiba.

Fonte: Washington Takeuchi, 2011.

Esse erro historiográfico, entretanto, se torna um acerto histórico cultural. A propagação de uma suposta arquitetura genuína, ensinou os curitibanos a admirar essas construções antes destruídas e mal vistas, fazendo com que parte da arquitetura de madeira curitibana fosse conservada, diferente das antigas construções coloniais, que foram extirpadas da cidade em 1950. Essa arquitetura em madeira construída pela classe média-baixa, não era original, nem genuína, porém ela se tornou tradicional, no sentido que a maioria dos curitibanos tem antepassados que moravam nas mesmas, assim, as casas de madeira se tornaram uma referência da cultura local.

Posteriormente, esse equívoco historiográfico gera soluções criativas idealizadas em Curitiba, e fora dela, principalmente em projetos residenciais. Essa “arquitetura genuína” cria uma conexão entre a arquitetura erudita e aquilo que os curitibanos compreendiam como casa. Os mais criativos, distorceram essa arquitetura tradicional às suas próprias concepções arquitetônicas, chegando a obras exemplares. O marco inicial dessas obras se dá pelo curitibano João Batista Vilanova Artigas, que replica as tábuas de madeira na empena de concreto, e o telhado duas águas na casa Olga Baeta (São Paulo, 1956), e pelos lambrequins de concreto na casa Elza Berquó (São Paulo, 1967).

Os arquitetos modernistas que seguidamente atuaram em Curitiba, também se inspiraram na arquitetura local, embasando-se em obras de Vilanova Artigas, e unindo estas referências aos elementos da arquitetura de madeira, como o telhados com tesouras de madeira das residências de Roberto Gandolfi, bem como na técnica construtiva mista de madeira e alvenaria do conjunto da COHAB Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (1965) de Alfred Willer. Apenas na década de 70 surgiria um grupo de arquitetos, que voltariam a utilizar a madeira volta como o principal material da construção, sendo os principais nomes: Othelo Lopes, Abrão Assad, e Osvaldo Navarro.

O Modernismo em Curitiba:

Na década de 1930, no que se refere a arquitetura moderna curitibana, torna-se válido destacar os projetos de Frederico Kirchgassner (Curitiba, 1930). Graduado no curso de arquitetura por correspondência pela Kunstschule de Berlim, Frederico Kirchgassner foi responsável pelo projeto da primeira casa modernista do Paraná. A volumetria do edifício é destaque dentre as antigas residências que compunham a região, possuía estrutura de concreto armado e laje com platibandas, com dois pórticos que emolduram a vista da serra do mar e transformam a cobertura em um observatório.

Curitiba passa por um processo de reformulação urbanístico durante os anos 40 que, a pedido do então prefeito previa a concepção de um plano que organizasse a expansão da cidade. Em 1941, Donat Alfred Agache é contratado, seu plano conhecido como Plano Diretor de Urbanização de Curitiba e estabelece regulamentações que, de modo geral, enfocam a setorização da cidade em zonas agrícolas, comerciais,

residenciais, assim como reestruturação da zona administrativas e criação de um departamento que fosse responsável pelo planejamento urbano.

De modo geral, a década de 1950 é marcada por uma série de eventos de caráter político e econômico que corroboram para a consolidação do movimento modernista na imagem da cidade. Em 1953, o Paraná comemoraria 100 anos de sua independência, marcos promovessem o nome do estado, bem como sua soberania e superação em relação ao seu passado de dependência. É inserido neste contexto que, o então governador Bento Munhoz da Rocha, aprova uma série de projetos que introduziram de maneira significativa a arquitetura moderna na cidade de Curitiba.

Podemos citar o projeto do Teatro do Estado do Paraná, o Teatro Guaíra criado por Rubens Meister, cuja proposta previa um espaço para apreciação de arte e cultura com capacidade para 2700 pessoas. A Biblioteca Pública do Paraná também foi outro projeto de relevância para o setor cultural da cidade de Curitiba, sendo idealizada pelo engenheiro arquiteto Romeu Paulo da Costa e possui cerca de 8500 m².

Também na década de 50, o governador Bento Munhoz da Rocha anuncia a construção dos edifícios do Centro Cívico idealizado por Donat Alfred Agache em seu Plano Diretor nos anos 40. A construção das edificações que abrigariam o poder legislativo, executivo, bem como o judiciário do estado, representam um marco relevante para o setor administrativo. Com intuito de prosseguir a implantação de uma arquitetura moderna na capital do Paraná, foram contratados uma série de arquitetos cariocas que compartilham desta mesma visão arquitetônica dos quais destacam-se Olavo Redig de Campos, Flávio Regis, bem como Sérgio Rodrigues e David Xavier de Azambuja, que fora responsável pela coordenação da equipe.

O terreno destinado a construção do Centro Cívico em 1951 possuía cerca de 300.000 metros quadrados, dos quais 110.000 metros quadrados de área construída seriam destinados às edificações idealizadas pela equipe de Azambuja. O projeto apresentava o Palácio do Iguçu, sede do Governo do Paraná, o Palácio da Justiça, Assembleia Legislativa, e Secretarias de Estado, Tribunal Eleitoral e o Tribunal do Júri.

As obras do centenário tiveram forte influência na propagação e normalização do termo e das edificações modernistas em Curitiba, segundo DUDEQUE (2001 Pág.191) “Com a maquete do Centro Cívico à mostra e depois o próprio, em construção, as novas formas passaram a ser aceitas”, arquitetos como Lolô Cornelsen, Elgson Ribeiro e Artigas passaram a ser menos criticados por seus projetos residenciais mesmo que estes se diferenciam do entorno com sua linguagem simplória. Projetos que possuíam planta livre, formas simples, estrutura independente dos elementos de vedação, com ambiente integrados, tais soluções arquitetônicas seriam de fato popularizadas por arquitetos da década de 60 e 70.

Em 1962, é criado em Curitiba o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, um dos principais objetivos de sua criação era a capacitação de profissionais que pudessem corroborar com os técnicos de desenvolvimento da cidade de Curitiba, o corpo docente do curso fora formado por arquitetos advindos de diversos estados, mas principalmente, de São Paulo. Sendo de maior destaque o escritório Forte-Gandolfi, que participaram de um concurso em Curitiba, e em seguida se estabeleceram com um escritório de arquitetura e como professores do curso da UFPR.

Essa geração de arquitetos vindos de São Paulo, com Luiz Forte Netto, os irmãos José Maria Gandolfi e Roberto Gandolfi, e posteriormente Joel Ramalho, foi a responsável por grande parte dos primeiros projetos de influência paulista, com projetos muito similares aos de Vilanova Artigas, que acabaram servindo de inspiração para os egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, dentre os primeiros mais notáveis: Jaime Lerner, Lubomir Ficinski e Alfred Willer. Essas primeiras gerações de formandos seriam muito conhecidas futuramente como os “papa-concursos” de Arquitetura, e por sua intensa participação no Planejamento Urbano de Curitiba, nas décadas de 70 e 80.

Posteriormente, esse corpo docente arquitetos e os recém-formados, em conjunto com a Companhia de Desenvolvimento do Paraná (CONDEPAR) propõe um novo plano diretor para Curitiba, que foi elaborado por Jorge Wilhelm e Rosa Kliass em 1965, que no plano preliminar contou com os principais arquitetos de Curitiba no momento, Luiz Forte Netto, Jaime Lerner e Lubomir Ficinski, para que estes constituíssem o futuro corpo técnico responsável pela implementação do mesmo. O Plano Wilhelm também recomendava a criação de uma Assessoria ao Planejamento Urbano, que acabaria se tornando o reconhecido Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), presidido por Jaime Lerner e Luiz Forte Netto, foi o responsável pelo desenvolvimento e amadurecimento do Plano Diretor proposto Wilhelm, que pouco foi executado nos anos seguintes, tendo sua continuidade e implementação somente com a revolução na gestão de Jaime Lerner na Prefeitura de Curitiba em 1971.

O Modernismo e a Madeira em Curitiba:

A intensa utilização do concreto armado como principal material nos projetos modernistas de Curitiba, é um marco proveniente da intensa influência dos professores paulistas no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR. Grande parte desses jovens arquitetos, baseavam-se nas soluções projetuais de João Batista Vilanova Artigas e assim, conseqüentemente, se inspiravam suas elucidações formais, como por exemplo a residência José de Freitas Neto de 1962, que remete a empena do projeto Olga Baeta de Artigas. As soluções de telhados, empenas cegas, bem como níveis intermediários, passam a ser extensamente utilizadas pelas primeiras gerações de arquitetos formados em Curitiba. Algumas obras, começam a referenciar essa

arquitetura tradicional curitibana, e buscam referenciar estes elementos dentro das construções modernistas.

Henrique Panek foi um dos arquitetos dos pioneiros a unir a materialidade das soluções projetuais paulistas ao tradicionalismo curitibano, trazendo elementos do paranismo no revestimento cerâmico de sua casa de 1959, com o uso de materiais aparentes, fazendo uma casa de tijolos, concreto, e madeira. No ano de 1965, a Companhia de Habitação de Curitiba (COHAB-CT) inaugurou o conjunto da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), um conjunto de residências populares de 20 ou 50 metros quadrados, desenvolvidas visando o menor custo possível para sua construção, agregando a madeira como estrutura (dado ao seu preço acessível) e alvenaria cerâmica como vedação. A casa Venício Gaudêncio de Roberto Gandolfi de 1966, é um exemplo da virtuosidade entre a arquitetura moderna e arquitetura tradicional local, no qual Gandolfi utiliza um telhado duas águas com tesoura de madeira, criando uma abertura zenital em um átrio organizador dos distintos níveis presentes da residência.

Posteriormente, durante a década de 70 e 80, arquitetos locais produziram residências muito similares, de concreto, com subníveis, empenas cegas, grandes coberturas com caimentos, e elementos decorativos que remetem à arquitetura tradicional. Neste primeiro momento, apesar de ser utilizada, a madeira acaba ocupando um papel secundário dentro das soluções projetuais, sendo aplicadas como um material de acabamento, muitas vezes decorativo. A residência João Tilton de Ricardo Pereira e Zenon Pesch, e a Residência do Arquiteto Domingos Bongestabs são as primeiras a buscar uma simplificação material, buscando utilizar materiais de custo baixo e de fácil execução. Esses movimentos culminaram para um grupo particular de residências, que acabam reunindo as lições dos modernistas, com a criatividade no uso de diferentes materiais na construção, alguns chamam essas casas de “neo-vernaculares” dado a relação que elas possuem com a madeira, porém, cada uma tem uma linguagem distinta, que não necessariamente é ligada a casa tradicional curitibana, não sendo o termo correto para designar essas produções.

A obra que deu o primeiro passo, é de 1971, com autoria dos arquitetos Alfred Willer, José Sanchoatene e Oscar Mueller, da residência Pedro Demeterco, um engenheiro, professor de estruturas da UFPR que pediu aos arquitetos que evitassem o uso do concreto. Assim, os arquitetos planejaram uma planta fluida, com quatro pilares periféricos de concreto, com uma grande cobertura de madeira de peroba que vence um grande vão de aproximadamente 17,5m, que se encontra com a extremidade de cada um dos pilares de concreto sendo a madeira o elemento que vence o grande vão, e não o concreto.

Othelo Lopes Filho aprimora essa mescla entre o concreto e a madeira em 1976, fazendo uma residência cuja estrutura é dividida com porções quase iguais de pilares e vigas em concreto e madeira, com blocos cerâmicos e telhas de barro. Othelo tinha a intenção de mesclar as lições aprendidas no curso da UFPR com

a tradicionalidade curitibana e a natureza circundante. Possui uma base de concreto que sustenta uma armação de madeira, que se expande para fora do volume principal. As residências de Demeterco e Lopes Filho também mostram uma diversidade do uso da madeira nas esquadrias, mostrando a potencialidade técnica e cultural das madeiras do Paraná.

A obra que mais se aproxima a de Navarro, é a residência de seu colega de trabalho no IPPUC, de 1979 do arquiteto Abrão Assad, que também reutiliza os antigos postes de luz da COPEL, porém com uma arquitetura formalmente muito modernista. A residência é um quadrado uma modulação de 6 metros, em que os pilares são constituídos de 4 troncos de eucalipto, as vigas mestras de araucária, madeiras de ipê fazem a vedação interna da residência, enquanto o alumínio faz o revestimento externo da residência, protegendo a madeira.. A casa tem um beiral, gerado pelo balanço de 3 metros, que protege todo o piloti inferior em madeira de eucalipto exposta.

Figura 3. Residência do arquiteto Abrão Assad, que também utiliza toras de eucalipto em sua estrutura.

Fonte: Letícia Akemi (Gazeta do Povo), 2017.

Essas experiências com a madeira, em conjunto com a residência de Navarro, criaram um precedente para que uma arquitetura fosse amplamente disseminada, principalmente em obras públicas, em que a simplicidade construtiva é permitida pelo uso de materiais baratos e de fácil execução. Porém esse precedente não seria possível sem a residência de Osvaldo Navarro Alves, a primeira obra que de fato explora todo o potencial da madeira de uma forma não convencional.

Navarro projeta sua residência em um período de transição da arquitetura, em que o Brasil passava por uma ditadura militar, situação comum a maioria dos países latino americanos. Segundo SEGAWA (1998), a discussão internacional a respeito do pós-modernismo acabou por arejar o debate arquitetônico no Brasil, a questão pós-moderna acabou por abrir tolerância com a diversidade de posicionamentos e de outras formas de instrumentar o raciocínio do projeto. No Paraná, o período entre o fim da década de 70 e o início da década de 80 demonstra um declínio da produção arquitetônica, dado a diminuição do volume de concursos nacionais de arquitetura, principal fonte de trabalhos do denominado “Grupo do Paraná”.

Podemos citar Severiano Porto e Mário Emílio Ribeiro, Milton Monte e João Castro Filho, arquitetos que no início da década de 80 utilizavam madeira e visavam a economia de meios em sua produção, as atitudes desses arquitetos também persistia numa experimentação arquitetônica regional, atitude tal, confundida genericamente com posicionamentos pós-modernos, porém estes arquitetos, são genuínos arquitetos modernos, como explícito por SEGAWA (1998). Navarro e Abrão Assad, podem ser interpretados da mesma forma, ambos são constantemente denominados de “neo-vernaculares”, porém sua arquitetura é muito mais de um cunho experimental, sendo uma produção ainda muito ligada a sua formação modernista, não devendo ser confundida com um posicionamento pós-moderno.

A Residência de Osvaldo Navarro:

Na década de 1970, sob influência de seu longo contato com gestão dos projetos de praças e parques pelo IPPUC, Osvaldo Navarro adquire um terreno em um bosque de reserva natural no bairro Pilarzinho, onde propõe a construção de sua residência seguindo uma lógica de preservação da vegetação nativa e o reaproveitamento de materiais, em especial a madeira anteriormente utilizada pela COPEL em seus postes elétricos.

Navarro implanta sua casa no centro do lote, em meio ao seu desnível, priorizando a ventilação e iluminação natural, que são dificultadas pela grande quantidade de sombreamento proveniente das árvores de grande porte. Ainda neste mesmo terreno, Navarro traslada uma pequena casa de madeira dedicada ao lazer da família, uma casa de inspiração imigrante polonês e que lembra tectônica rústica utilizada pelo arquiteto em seu projeto. No ano de 2012, o lote o qual se situa a residência foi reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal de Curitiba, e foi nomeado Bosque da Coruja.

Figura 4. Varanda da residência de Navarro com vista para a vegetação nativa do bosque.

Fonte: Letícia Akemi (Gazeta do Povo), 2015.

Mesmo durante o período de sua graduação, Osvaldo Navarro buscava explorar sua habilidade na elaboração de maquetes como método de estudo na etapa inicial de seus projetos. Tal costume também se fez presente na idealização de sua própria residência, os estudos do arquiteto resultaram em uma planta radial subdividida em 12 faces concêntricas de 30°, que possibilitou ao arquiteto a escolha da modulação dos ambientes, como os cheios e vazios de sua planta, e a extensão das coberturas da residência. Ao centro da residência, sob um lanternim sustentado pelo tronco de Guruceia, onde se encontra um jardim com vegetação nativa do próprio bosque circundante. Apesar de apresentar certa centralidade, a forma resultante ainda apresenta dinamismo de modo que os cômodos podem ser expandidos, ou fracionados. Além disso, a experiência de Navarro promoveu criação de hierarquia dos ambientes internos da residência, mesmo que estes estejam integrados, a permeabilidade visual influencia nos fluxos que uma clara divisão entre setor íntimo e social da casa, separados pelo jardim interno e por um desnível de 70 centímetros, que faz com que a área social esteja em destaque ao acessar a residência, a diferenciação é reforçada pelo cobogó de blocos cerâmicos que dá privacidade a porção da circulação pertencente à área íntima.

Figura 5. Planta térreo da residência

Fonte:DUDEQUE, 2001.

O programa da residência de Osvaldo Navarro se desdobra em dois pavimentos, no pavimento inferior encontra-se um depósito e uma cobertura que abriga a garagem com um acesso para a residência. Também neste pavimento, localiza-se a lavanderia, despensa, lavabo e dormitório para empregados. O pavimento superior abriga uma escada que leva ao acesso principal da residência, e aos cômodos que compõem o setor social e íntimo. Nas fachadas norte e oeste estão distribuídos a suíte e outros dois dormitórios, a face sudoeste da residência se subdivide entre um lavabo com acesso ao laboratório fotográfico, ao acesso secundário da casa e uma biblioteca. A fachada sul é composta pela sala de estar social e uma varanda com vista para o bosque, enquanto a face leste comporta a sala de estar íntima, copa, cozinha com acesso ao setor de serviços e uma segunda varanda da residência, com vista para a reserva. A circulação da residência circunda o pátio central formado pelo tronco de Gurucaia e pelo bosque interno iluminado pelo lanternim. O arquiteto conseguiu criar uma separação da área íntima e do social com o uso de um cobogó e de alguns degraus, que deixam a área social 70 centímetros abaixo do piso da área íntima.

Figura 6. Corte.

Fonte: DUDEQUE, 2001.

A construção da residência foi elaborada com o mínimo de material, buscando uma construção simples que evitasse o desperdício, barata e rápida, que levou cerca de um ano e meio para ficar pronta. As paredes de fechamento interno e externo são de alvenaria de tijolos com reboco baiano. O piso interno é de madeira de ipê com encaixe macho-fêmea, e as áreas externas possuem pisos de granito rosa Curitiba e basalto nos passeios. Os degraus internos são de ipê, enquanto os externos são de eucalipto. Os muros de arrimo são executados com as pedras brutas da região, e servem de embasamento para a estrutura de madeira. A estrutura é majoritariamente de toras de eucalipto autoclavadas, com exceção das vigas mestras de pinus autoclavado. O forro é de madeira de pinho, um material de descarte das fábricas de geladeiras locais, e a cobertura é executada em telhas de barro, com estrutura de eucalipto. A madeira de imbuia é utilizada nas portas e nos guarda-corpos da varanda. O eucalipto também é utilizado sob as grandes aberturas das esquadrias de imbuia. No encontro das vigas que sustentam a cobertura com a viga que descarregam nos pilares, o arquiteto aproveitou a fresta para criar uma esquadria que busca aumentar a iluminação natural da residência.

Figura 7. Interior da residência.

Fonte: Letícia Akemi (Gazeta do Povo), 2015.

A residência do Osvaldo Navarro expressa o princípio da arquitetura orgânica de Frank Lloyd Wright que propõe a integralização do edifício ao seu entorno, de forma que este trabalhe a complexidade do ambiente ao qual está inserido. Apesar de haver uma aceitação dos conceitos de Lloyd entre os arquitetos curitibanos da época, de acordo com DUDEQUE 2001(Pág. 348) até Navarro Alves, a admiração não resultou em obras de arquitetura orgânica. Sua residência foi a primeira obra do organicismo arquitetônico em Curitiba. A madeira, o tijolo, a pedra e o vidro estão presentes nas fachadas e ambientes internos da residência, de modo que por meio de sua materialidade, a residência possa se caracterizar como elemento intrínseco ao bosque circundante.

Figura 8. Acesso a residência, detalhe para a junção dos pilares com a viga.

Fonte: Letícia Akemi (Gazeta do Povo), 2015.

A estrutura da casa é feita em um módulo de 8 metros, que otimiza a resistência das toras de eucalipto, diminuindo a necessidade das mesmas, que são o principal elemento estrutural da residência. Os pilares são duas toras paralelas que fazem o travamento das vigas que correm para o tronco de Gurucaia no centro do pátio, entre essas. É de grande valia entender que os troncos reaproveitados por Navarro, não eram postes usados, e sim o remanescente do estoque que existia e não seria mais utilizado pela COPEL e já estavam devidamente tratados, o arquiteto adquiriu duas carretas de toras, que ainda sobraram após a construção.

Figura 9. Arquiteto Osvaldo Navarro no lanternim do pátio central da residência, onde fica o tronco de Gurucaia que é o ponto de encontro das vigas.

Fonte: Letícia Akemi, 2015.

As lições de Navarro:

A residência de Osvaldo Navarro, criou um precedente construtivo que de certa forma nunca foi visto antes. A experiência de COHAB da Nossa da Luz dos Pinhais foi a primeira a explorar o mínimo custo material em Curitiba, porém não foi um exemplo construtivo multiplicado, foi uma solução prática e de curto prazo.

Navarro cria uma nova forma de utilizar os materiais, uma arquitetura orgânica wrightiana, com materiais simples e brutos, em sua forma natural, utilizando a madeira como o principal elemento estrutural. Essa tipologia foi extremamente disseminada em Curitiba, em decorrência de um simples fator: o baixo custo. Por toda a cidade, podemos observar diversos equipamentos públicos de lazer e circulação executados em toras de eucalipto, como por exemplo a grande escadaria que vence o desnível no Bosque do Alemão.

Mas é nas obras públicas de maior porte que essa tectônica impacta, vale mencionar a importância do arquiteto e urbanista Jaime Lerner na política, na prefeitura de Curitiba nos mandatos de 1971-1974, 1979-1983, 1989-1993, e de 1995-2003 como Governador. Lerner permitiu que arquitetos e urbanistas contribuíssem para a cidade de Curitiba e para o estado do Paraná com obras de distintos usos e escalas.

Em 1979 os arquitetos Mário Kuster e Jair Couston projetam Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba (SMMA), com todos os recursos disponíveis, em uma estrutura convencional de concreto poderiam construir apenas 300 m², e assim, inspirados em Navarro, os arquitetos buscaram a simplificação material utilizando a madeira e tijolo, a obra acabou se expandido para um total de 1000 m². O ambiente foi tão bem aceito, que Lerner como prefeito encomendou um gabinete secundário dentro da SMMA para Kuster e Couston.

O maior exemplo em Curitiba é a Universidade Livre do Meio Ambiente (UNILIVRE) de Domingos Bongestabs construída em 1991, que pode ser considerada uma evolução da arquitetura de Navarro, uma grande estrutura de madeira situada no meio de uma antiga pedreira, o Bosque Zaninelli, que possui aproximadamente 60 000 m². A grande estrutura de madeira é uma rampa que percorre no perímetro do volume cilíndrico que faz ligações entre as salas da edificação no centro do cilindro. Essa rampa vence o desnível de 25 metros, que dá na vista da pedreira, de frente a um anfiteatro ao ar livre.

Bongestabs conseguiu explorar a estrutura de troncos de madeira em uma escala de megaestrutura nunca antes vista, mostrando toda a síntese das experiências de Navarro, e o arquiteto utilizou essa técnica em diversas outras obras, como nas estruturas de lazer do Zoológico de Curitiba, da sede do Instituto Amazônico do Bosque Gutierrez, e do Gabinete Ecológico do Governador no Bosque da Copel, projeto que Lerner encomendou para ter um gabinete alternativo enquanto Governador do Estado do Paraná, assim como fez na SMMA quando prefeito de Curitiba.

Figura 10. Vista superior da UNILIVRE.

Fonte: Daniel Castellano / SMCS, 2018.

No âmbito estadual, há um grupo de arquitetos que utilizou as estruturas em troncos de eucalipto autoclavado nas construções de infraestrutura na Costa Oeste do Paraná em decorrência do represamento do Rio Paraná pela Barragem de Itaipu. Conhecidas como “Bases Náuticas”, elas fazem parte de um projeto de planejamento urbano e turístico do oeste do estado, em que foram realizados os Jogos Mundiais da Natureza, em 1997. O intuito dos jogos era utilizar a própria natureza para chamar a atenção do mundo para a região, sem a necessidade de construções para os esportes, que seriam praticados no meio natural. O projeto visava o desenvolvimento do ecoturismo nos municípios lindeiros ao lago Itaipu, associando a iniciativa do governo em criar a infraestrutura com as Bases Náuticas, e da iniciativa privada com turismo e comércio, fomentando o desenvolvimento local. Destacam-se as Bases Náuticas de Foz do Iguaçu e Guaíra, como os principais pólos turísticos, e as bases de Itaipulândia, Santa Helena, Entre Rios do Oeste e Porto Mendes em Marechal Cândido Rondon.

Conclusão:

Navarro utilizou a madeira em sua plenitude, na soma de experiências técnicas e estruturais, culturais e econômicas, o arquiteto mostra uma arquitetura-que-poderia-ter-sido, mas que de fato, nunca foi explorada pela geração anterior de arquitetos modernistas em Curitiba. Navarro, indiretamente, parece dar continuidade ao movimento paranista de João Turin, cuja solução estrutural memora o sustento de um pinheiro, a madeira e o paranismo deixam de ser um decoro, e passam a ser uma solução arquitetônica.

Em uma síntese, Navarro associa cultura, técnica e sustentabilidade, impactando uma geração e uma cidade, os conceitos utilizados por Navarro no fim da década de 70, como o reaproveitamento de materiais e seu cuidado com o meio natural, estão impressos na cidade de Curitiba, e no estado do Paraná, em diversos projetos nos quais contribuiu, e influenciou. A experimentação de Navarro é um elo parcialmente esquecido dentro da arquitetura regional, que deve ser mais valorizada e utilizada nos dias de hoje.

Referências Bibliográficas:

1940-1950 O Plano Agache: fatos que marcaram o período. IPPUC. Disponível em: <https://ippuc.org.br/mostrarlindahotempo.php?pagina=11&idioma=1&tipo=&posicao=6&titulo=1940%20a%201960&liar=sim> . Acesso em: 25 de junho de 2021.

BATISTA, Fábio Domingos. **A Tecnologia Construtiva em Madeira na Região de Curitiba: da Casa Tradicional à Conte**

mporânea, 2007. 181 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2007.

BERRIEL, Andrea. **Arquitetura de madeira: reflexões e diretrizes de projeto para a concepção de sistemas e elementos construtivos**, 2009. 363p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal, na Área de Tecnologia e Produtos Florestais - Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2009.

BERRIEL, Andrea. SUZUKI, Juliana Harumi. **Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná**. Curitiba: IAB-PR: Editora UFPR, 2012.

Conversas sonoras com Osvaldo Navarro. **Pequeno Auditório Cabral - Curitiba/PR**. 19 de novembro de 2018. Disponível em: <https://fb.watch/6ob13gEfkL/> - Acesso em: 25 de junho de 2021.

DUDEQUE, Irã José Taborda. **Espiraís de Madeira: Uma história da Arquitetura de Curitiba**. São Paulo: Nobel, 2001. 437 p.

GALLANI, Luan. Casa fantástica em Curitiba tem árvore de 9 metros de altura na sala. **Gazeta do Povo**, 27 de maio de 2015. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/o-melhor-parque-de-diversoes/> . Acesso em: 25 de junho de 2021.

GNOATO, Salvador Petrucci. **Arquitetura do movimento moderno em Curitiba**. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009. 144 p.

SANTOS, Osvaldo Magalhães dos. Jogos Mundiais da Natureza e Ecoturismo na Costa Oeste. **Revista ECO21**, ed. 32. 1997. Disponível em: <http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=1020>. Acesso em: 25 de junho de 2021.

MUELLER, Oscar. **Centro Cívico de Curitiba: Um espaço identitário**, 2006. 201p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006.

PEREIRA, Cristiane Martins Baltar. **Arquitetura neovernacular em Curitiba: prospecção de suas contribuições para a sustentabilidade em três estudos de caso**, 2012. 177 f. Dissertação (Mestrado) – Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Construção Civil - Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2012.

TERIBELE, Alessandra. SILVA, André de Souza. Megaestrutura Sustentável Contemporânea. **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo PUC-Minas**, Belo Horizonte. Vol. 25, nº 37. p. 124-150, 2018.

SANTOS, Michelle Schneider. ZEIN, Ruth Verde. **A moderna Curitiba dos anos 1960: jovens arquitetos, concurseiros, planejadores**. In: **DOCOMOMO BRASIL**, 8^o seminário, 2009, Rio de Janeiro.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998. 3^a ed. , 2^a reimpressão. 232p.

ZANI, Antonio Carlos. **Arquitetura em madeira**. Londrina : Eduel, 2013. Livro digital. 397 p.